

**A POBREZA NA MICRORREGIÃO DE SENHOR DO BONFIM/BA:
HISTORICIDADE, INDICADORES E RELAÇÕES COM O GARIMPO ILEGAL**

Poverty in the microregion of Senhor do Bonfim/BA: historicity, *indicators and relations with illegal mining*

Pobreza en la microrregión de Senhor do Bonfim/BA: historicidad, indicadores y relaciones con la minería ilegal

SILVA, Wilix Gabriel Pastor

Universidade do Estado da Bahia

Wilix_gabriel@hotmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-0202-3915>

SILVEIRA, Derick Marinho

Universidade Federal da Bahia

dericksilveira@ufba.br

ORCID: <https://orcid.org/009-0003-5055-0270>

Recebido: 29/05/2025 | Revisado: 20/08/2025 | Aceito: 25/08/2025 | Publicado: 03/09/2025

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17027319>

RESUMO: O presente artigo tem por objeto a pobreza enquanto fenômeno sociocultural e histórico, no que tange ao garimpo ilegal, verificando como essa atividade é estigmatizada e marginalizada em razão desses indicadores socioeconômicos. A verificação dos elementos de informação se dará de forma variada (multidisciplinar) levando em consideração dados oficiais, tais como os do IBGE, IPEA e PNUD. O estudo buscará evidenciar como a pobreza está ligada a fatores estruturais e as dinâmicas econômicas informais, sobretudo a mineração artesanal, realizada de maneira ilegal. Também se abordará sob a perspectiva da falta de políticas públicas eficazes e sua contribuição para a desigualdade e exclusão econômica na região de Senhor do Bonfim/BA.

Palavras-chave: Pobreza. Garimpo Ilegal. Senhor do Bonfim. Bahia. Desigualdade.

ABSTRACT: This article focuses on poverty as a sociocultural and historical phenomenon, particularly in relation to illegal mining, examining how this activity is stigmatized and marginalized due to socio-economic indicators. The analysis of informational elements will be conducted in a multidisciplinary manner, taking into account official data from sources such as IBGE, IPEA, and UNDP. The study aims to highlight how poverty is connected to structural factors and informal economic dynamics, especially artisanal mining carried out illegally. It will also address the issue from the perspective of the lack of effective public policies and their contribution to inequality and economic exclusion in the region of Senhor do Bonfim, Bahia, Brazil.

Keywords: Poverty. Illegal Mining. Senhor do Bonfim. Bahia. Inequality.

RESUMEN: El presente artículo tiene por objeto la pobreza como fenómeno sociocultural e histórico, en lo que respecta a la minería ilegal, analizando cómo esta actividad es estigmatizada y marginada en función de dichos indicadores socioeconómicos. La verificación de los elementos de información se realizará de forma variada (multidisciplinar), teniendo en cuenta datos oficiales, tales como los del IBGE, IPEA y PNUD. El estudio buscará evidenciar cómo la pobreza está vinculada a factores estructurales y a las dinámicas económicas informales, especialmente la minería artesanal realizada de manera ilegal. También se abordará

desde la perspectiva de la falta de políticas públicas eficaces y su contribución a la desigualdad y exclusión económica en la región de Senhor do Bonfim/BA.

Palabras clave: Pobreza. Minería ilegal. Senhor do Bonfim. Bahía. Desigualdad.

INTRODUÇÃO

Definir pobreza não é uma tarefa fácil, mesmo porque existem diversas concepções e vertentes, cálculos matemáticos, conceitos e até mesmo atribuição conceitual religiosa.¹

Do ponto de vista histórico, econômico e social, a pobreza é multidisciplinar. No Brasil o tema pobreza permeia as ações governamentais e sedimenta uma necessidade histórica de equidade e justiça social. A região nordeste, pelas mesmas razões é um exemplo dessa desigualdade. Especificamente a microrregião de Senhor do Bonfim/BA, situada no semiárido baiano, tais índices possuem baixos níveis e, obviamente, com alta taxa de pobreza, e com a tristeza advém diversas outras mazelas sociais, afinal *miséria traz tristeza e vice-versa*.²

Há de se verificar o caráter multidimensional da pobreza, que não se limita apenas a falta de recursos econômicos, mas diversas limitações subjacentes (sociais e políticas). Essa complexidade se aprofunda quando analisada sob a ótica da criminalização da pobreza, um fenômeno histórico e estrutural no Brasil (Melo; Barbosa, 2022) que associa a condição de vulnerabilidade socioeconômica à marginalidade e ao desvio, muitas vezes justificando práticas punitivas e de controle social sobre populações específicas (Souza et al., 2024; Carmona, 2025).

Neste panorama, e claramente de maneira incipiente, este artigo tem por finalidade ou pretensão contextualizar a trajetória da pobreza na região e sua interrelação com o garimpo ilegal, destacando esses indicadores sociais e históricos que contribuem (ou até mesmo determinam) para a persistência deste quadro. O presente trabalho será sustentado

¹ Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus (Bíblia, Mt 5.3)

² Cite-se a música Vida Loka part. II, álbum Nada como um Dia após o Outro Dia, lançado em 2002 do Grupo de Rap Racionais MC's,

por dados oficiais, sobretudo do IBGE, IPEA e PNUD, além de contribuições acadêmicas relevantes que produzem, de certa forma, uma análise aprofundada e multidisciplinar.

CONCEITO E ORIGEM DA POBREZA

A pobreza, em sentido material, pode ser entendida como a carência de recursos materiais mínimos para atender necessidades básicas, porém, o conceito pode ser estendido para fatores sociais, políticos e culturais.³

É preciso levar em conta que a pobreza transcende a simples ausência de bens materiais, considerando as múltiplas privações que limitam o desenvolvimento humano, visto que o conceito de pobreza está ligado à falta de liberdade, vale dizer, a impossibilidade de os indivíduos exercerem escolhas livres e importantes para si (Sen, 2000). Essa perspectiva alinha-se à compreensão da pobreza como um fenômeno multidimensional, que não se restringe apenas à carência de renda, mas abrange múltiplas privações que limitam o desenvolvimento humano e o acesso a direitos básicos como saúde, educação, moradia digna e trabalho, elementos essenciais para garantir a dignidade no contexto social (Zeifert; Fruet, 2024).

Cada momento histórico e cada forma de desenvolvimento nacional tem suas próprias peculiaridades, no Brasil, a origem da pobreza está ligada, no sentido histórico, principalmente ao modelo colonial escravocrata e à posterior concentração fundiária, que de maneira sistemática excluiu a da população mais carente do acesso aos meios de produção e de exercícios de direito (cidadania). A industrialização seletiva do século XX, centrada no Sudeste, acentuou os desequilíbrios regionais e manteve o Nordeste como um espaço periférico, com crescimento econômico limitado e baixa inclusão social (Dowbor, 2018).

Um ponto importante a ser debatido, no que tange à pobreza é sua natureza estrutural, no que alguns autores chamam de "armadilha da pobreza" (*poverty trap*), onde o que vai determinar a permanência nas condições de privação é o nascimento do indivíduo. As

³ Disponível em: <https://www.scielo.br/j/raeel/a/LVPkw9yHZfJ9kvjC8VSgTsh/> (acesso feito dia 09/04/2025, às 15:53)

consequências desse “infortúnio” nascimento gera a dificuldade e até a impossibilidade de acesso a oportunidades, não as de riqueza em si, mas as mais simples (pressupostos de desenvolvimento) como educação, saúde e alimentação adequada:

É a chamada armadilha da pobreza, a *poverty trap*, igualmente chamada de pobreza estrutural: a pobreza realmente existente simplesmente trava as oportunidades para dela se libertar. Como estuda uma criança numa casa sem eletricidade? Como se guardam remédios ou alimentos? Com Amartya Sen, passamos a entender a pobreza como a falta de liberdade de escolher a vida que se quer levar, como a privação de opções. O excelente *La Hora de la Igualdad* da CEPAL mostrou que a América Latina e o Caribe atingiram um grau de desigualdade que exige que nossas estratégias de desenvolvimento sejam centradas nesta questão. Isto para mencionar algumas pesquisas básicas. (DOWBOR, 2018, fls. 22)

Para Sen (2000) a pobreza, em sua concepção mais refinada, transcende a mera ausência de recursos monetários, sendo fundamentalmente entendida como a privação das liberdades reais que uma pessoa goza para levar a vida que, com razão, valoriza, o que importa é justamente a capacidade de os indivíduos efetivamente realizarem as coisas que valorizam, o que é influenciado por oportunidades econômicas, liberdades políticas, poderes sociais e condições de possibilidade como boa saúde e educação básica.

A privação de potencialidades elementares manifesta-se em diversas formas de carência, que vão desde a mortalidade prematura, subnutrição acentuada e doença crônica, a falta de emprego rentável e a ausência de segurança econômica e social.

O desemprego maciço, por exemplo, embora possa ser compensado em parte por sistemas de segurança social, acarreta efeitos profundamente debilitantes sobre a liberdade, a iniciativa e as competências individuais, contribuindo para a exclusão social e a perda de auto-estima, autoconfiança e saúde física e psicológica.

Além disso, a desigualdade de gênero, exemplificada pelo horrível fenômeno do excesso de mortalidade de mulheres em muitas partes da Ásia e do Norte de África, reflete uma séria privação de potencialidades femininas, impactando não apenas o bem-estar das mulheres, mas as vidas de todas as pessoas (Sen, 2000).

A POBREZA NO NORDESTE E NA BAHIA

O Nordeste concentra os maiores índices de pobreza do país, juntamente com a região norte; com menor densidade demográfica. Na década de 1980, mais da metade dos pobres brasileiros estavam na região nordeste (Sousa Carvalho et al. 2022).

Essa pecha periférica se deve a industrialização seletiva ocorrida notadamente no Sudeste, e que gestou as desigualdades regionais, promoveu, por óbvio, a segregação econômica e social (Dowbor, 2018). A pobreza estrutural, ou "poverty trap", conforma as condições iniciais desfavoráveis que se mantêm, freando as ações potencialmente eficazes que tendem a superação das limitações (Dowbor, 2018).

A Bahia, que é o maior estado da região nordeste, traduz a referida condição: em 2010, 52,7% da população baiana vivia com menos de meio salário mínimo per capita (PNUD, 2013). Em 2021, em razão sobretudo dos impactos negativos gerados pela pandemia da Covid-19, a taxa de pobreza atingiu 46,5% e a extrema pobreza 15,8% (IBGE, 2022). Tais dados demonstram que a pobreza é persistente, mesmo após diversos avanços políticos, em razão de políticas públicas de repasse de renda que tiveram sua ascensão a partir dos anos 2003.⁴

MICRORREGIÃO DE SENHOR DO BONFIM/BA: INDICADORES SOCIAIS

A microrregião de Senhor do Bonfim/BA, como integrante desse panorama já apresentado, também apresenta baixos índices de desenvolvimento humano e, por consequência (ou mesmo causa) altos níveis de pobreza.

Inserida geograficamente na mesorregião do Centro-Norte Baiano, a microrregião compõe-se de 9 (nove) municípios: Campo Formoso, Jaguarari, Itiúba, Pindobaçu, Filadélfia, Andorinha, Umburanas e Antônio Gonçalves,⁵ tendo município de Senhor do Bonfim (sede) com 74.523 habitantes.⁶

⁴ Programa Bolsa Família no primeiro mandato do Presidente Luís Inácio.

⁵ <https://www.cidade-brasil.com.br/microrregiao-de-senhor-do-bonfim.html>, acesso feito dia 23/05/2025, às 10h.

⁶ Fonte: IBGE, censo 2024.

(disponível: https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_mesorregi%C3%B5es_e_microrregi%C3%B5es_da_Bahia#/media/Ficheiro:Bahia_Micro_SenhorDoBonfim.svg)

Conforme o PNUD (2013) no ano de 2010 o referido município apresentava IDH de 0,666, já Pindobaçu/BA⁷, (local de alta incidência de garimpo) apenas 0,577. Chama atenção o fato de que mais de 70% da população de Pindobaçu vivia com menos de meio salário mínimo, e 29,5% estavam em situação de extrema pobreza. Ademais, os municípios da região apresentam também altos coeficientes de Gini⁸, o que denota alta taxa de concentração de renda.

Dados apresentados pelo “Bahia 2000” publicado pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia, Senhor do Bonfim foi classificada como cidade de importância estratégica secundária em relação ao crescimento e desenvolvimento baiano, correndo o risco de ser alijada do processo de crescimento do estado.⁹

Conforme o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), em torno de 68% da população da microrregião encontra-se em situação de

⁷ Conhecida como *Capital da Esmeralda*, minério encontrado na Serra da Carnaíba, conforme fontes abertas (rede mundial de computadores).

⁸ O Índice de Gini, criado pelo matemático italiano Conrado Gini, é um instrumento para medir o grau de concentração de renda em determinado grupo. Ele aponta a diferença entre os rendimentos dos mais pobres e dos mais ricos. Numericamente, varia de zero a um (alguns apresentam de zero a cem). Disponível em https://www.ipea.gov.br/desafios/index.php?option=com_content&id=2048:catid=28#:~:text=O%20%C3%8Dndice%20de%20Gini%2C%20criado,apresentam%20de%20zero%20a%20cem. (acesso feito no dia 09/04/2025, às 16:05)

⁹ Disponível em <https://blogpaulomachado.wordpress.com/2010/09/05/senhor-do-bonfim-e-o-desenvolvimento-economico-e-social-da-bahia-constatacoes-e-perspectivas/>

vulnerabilidade social, com renda per capita inferior a meio salário-mínimo (BRASIL, 2023). A vulnerabilidade social, nada mais é que a condição de indivíduos ou grupos que se encontram à margem da sociedade, seja por questões econômicas, sociais, culturais ou ambientais (Castel, 2015)

POBREZA E GARIMPO ILEGAL: UMA RELAÇÃO ESTRUTURAL

A atividade garimpeira na região possui mais de 60 anos e tornou-se uma das principais alternativas econômica de pessoas excluídas do mercado formal de trabalho. Conforme (BRAGA, 2024) em média 600 pessoas trabalhavam diretamente em minas, mas o impacto indireto atingia por volta de 10 mil moradores da região. Porém, mesmo com a alta movimentação inerente à atividade os benefícios dificilmente chegam aos trabalhadores diretos, uma vez que são quase que exclusivamente – os benefícios – aos intermediadores e empresas externas (Braga, 2024).

Essa movimentação milionária (dólares e reais) a riqueza gerada de maneira informal é controlada e centralizada em quem detém os meios e a cadeia de produção, sendo comum a presença de atravessadores e empresas externas. Além da falta de distribuição da renda oriunda da atividade, a extração à margem das normas, também gera ao trabalhador direto (garimpeiro) problemas de saúde e riscos à sua segurança, pois não são comuns equipamentos de proteção individual, seja em relação à explosivos, seja em relação aos produtos químicos usados para lavar o minério.

A atividade garimpeira na microrregião de Senhor do Bonfim tem um dos focos na exploração de esmeraldas na Serra da Carnaíba, situada da entre os municípios de Pindobaçu e Campo Formoso. Pindobaçu, conhecida como "capital das esmeraldas",¹⁰ abriga o maior garimpo de esmeraldas da Bahia, onde já foram extraídas pedras preciosas de valor milionário, conferindo notoriedade internacional à região, muito embora viva uma situação econômica precária, registrando em 2021 um dos menores PIB's do Estado.¹¹

¹⁰ <https://g1.globo.com/ba/bahia/noticia/2024/11/23/cidade-conhecida-como-capital-das-esmeraldas-tem-um-dos-menores-pib-da-bahia-e-vive-situacao-economica-desafiadora.ghtml> (acesso em 24/05/2025, 10:16)

¹¹ Produto Interno Bruto (PIB) de R\$ 157 milhões, que representa 0,04% do da Bahia, que é de R\$ 352 bilhões. IBID item 10.

Esse apelido de *Capital das Esmeraldas*, esconde uma realidade emblemática, onde seus cidadãos não podem ver esse brilho verde, pois, assim como em toda a região, o que brilha para esses sertanejos é somente o sol escaldante do trabalho duro.

A falta de alternativas econômicas viáveis e a ausência de políticas públicas eficazes para promover a inclusão produtiva empurram parcelas significativas da população para a informalidade e, por vezes, para a ilegalidade, como no caso do garimpo não regulamentado. Essa situação de vulnerabilidade socioeconômica torna esses indivíduos alvos potenciais do que a literatura denomina "criminalização da pobreza" (Souza et al., 2024; Melo; Barbosa, 2022).

Nessa perspectiva, a própria atividade de subsistência, realizada à margem da legalidade por falta de opções, pode ser estigmatizada e reprimida pelo aparato estatal, refletindo uma seletividade penal que historicamente penaliza os mais pobres (Naves; Almeida, 2023). Observa-se, como aponta Wacquant, a consolidação de um "estado penal que substitui peça por peça o embrião do estado social" (Wacquant, 2001 apud Souza et al., 2024, p. 5), onde mecanismos de controle e punição sobrepõem-se às políticas de assistência, transformando a gestão da miséria em uma questão primordialmente penal.

Percebe-se que o garimpo, como atividade marginalizada, é expressão de uma (segundo Thompson, 1998, p.87, apud Souza, 2015, p. 77) classe social muito mais exposta e desprotegida, fazendo com que comportamentos idênticos, dependendo do estrato social a que pertence o indivíduo, produzam um reconhecimento social segundo o qual uns indivíduos são catalogados preponderantemente como criminosos e outros como vítimas. O autor ainda aponta que se faz imperioso observar como a punição tem algo de pessoas e grupos e não fatos, avaliando a criminalização da pobreza *nesses tempos de insegurança pública* (Souza, 2015, p. 76, sem grifo no original).

Além dessa distribuição injusta de riqueza, como já apontando, o garimpo ilegal produz riscos aos trabalhadores, seja na saúde ou na segurança, pois há uma falta quase total de uso de equipamentos de proteção, sem contar com a total falta de qualificação e orientação no manejo das substâncias tóxicas que são usadas na atividade garimpeira, a exemplo do mercúrio, explosivos e etc. (Braga, 2024). A informalidade impede

investimentos estruturantes e agrava problemas sociais, mantendo um ciclo persistente de pobreza e vulnerabilidade socioeconômica e ambiental (Bonalume; Jacinto, 2019).

Em diversas operações policiais (especialmente da Polícia Federal), cujo objeto é o cumprimento de buscas, apreensões e inutilizações de equipamentos, as condições em que se encontram os garimpeiros são reconhecidamente condições análogas à escravidão.¹² Dormindo em barracas improvisadas, com as camas e fogões improvisados no chão próximos aos materiais tóxicos e aos explosivos (usados nas atividades) muitas vezes sem sinal de telefônica, ou seja, sem condições de trabalho digno. Tal fato redundando no quanto já exposto: a pobreza obriga a busca por alternativas, os donos das máquinas e das terras apenas autorizam a entrada e exploração (mediante porcentagem), o que é produzido é vendido aos próprios donos dos meios de produção (duplo lucro), logo, os escravizados modernos dos garimpos tem como senhores o próprio sistema e sua lógica, opta por criminalizar e punir a conduta.

A pobreza e a escassez de oportunidades no semiárido funcionam como uma **pressão seletiva** que favorece a adoção do garimpo como uma estratégia adaptativa. Contudo, essa estratégia pode gerar o que a literatura chama de "armadilha da pobreza" ou, no contexto de recursos naturais, a "**maldição dos recursos**" (Sachs; Warner, 2001).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pobreza, irrigada na microrregião de Senhor do Bonfim/BA, possui determinantes históricos, sociais, culturais, econômicos e políticos, embora tenha havido políticas públicas de repasse de rendas não foi possível eliminar as mazelas sociais, e isso garantiu a continuidade de um ciclo de exclusão e necessidades.

O caráter informal e ilegal do garimpo contribui para a reprodução da pobreza, impedindo investimentos estruturais e o desenvolvimento sustentável. Problemas sociais como acidentes frequentes, trabalho inseguro e falta de acesso a benefícios trabalhistas são comuns. Além disso, os impactos ambientais negativos agravam ainda mais as

condições de vida das comunidades locais, criando um ciclo de vulnerabilidade e exclusão econômica.

Deve haver um olhar diferenciando para a atividade garimpeira ilegal e busca de métodos de inclusão, capacitação e agregação de valor à produção local, a fim de transformar a riqueza mineral e o trabalho em desenvolvimento humano sustentável.

A análise proposta nesse trabalho demonstra que a pobreza na microrregião de Senhor do Bonfim está profundamente associada a fatores estruturais históricos e contemporâneos. A atividade garimpeira, aquela feita à margem das regulamentações e como mote de sobrevivência, mesmo que economicamente relevante e lucrativa, impõe e reforça ciclos de exclusão e riscos ambientais.

Os desafios são múltiplos, em diversas frentes de batalha, o ciclo vicioso gira para que não possamos, de maneira clara, identificar o início, causas e consequências, mas com certo grau de confiabilidade, podemos afirmar que a pobreza (e suas causas inerentes) podem ser as raízes da busca de oportunidades que, em certa medida, são criminalizadas. Percebe-se, na verdade, que a pobreza só punida e criminalizada quando o vulnerabilizado, diante da falta de oportunidades, busca meios de ascensão social, ancorado e esperançoso que não haverá punição, pois assim é aos membros de outras classes sociais.

Porém, as catracas da sociedade giram para um sentido se o vulnerabilizado tentar mover para outro sentido, será punido conforme sua condição.

Especificamente na região, e reconhecendo essas falhas e buscando mecanismos a Prefeitura Municipal de Senhor do Bonfim-BA, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, promoveu no ano de 2025 a Jornada Social, cujo tema central foi o “Papel Transformador do SUAS na superação da pobreza e da fome em Senhor do Bonfim”. *O evento tem como objetivo debater e fortalecer políticas públicas que promovam a inclusão social e garantam mais dignidade à população.*¹³ Chama atenção o objetivo do evento, com foco na superação das práticas que não surtiram efeitos, buscando novas soluções para

¹³ <https://senhordobonfim.ba.gov.br/senhor-do-bonfim-realiza-jornada-social-para-fortalecer-a-luta-contra-a-fome-e-a-pobreza-nos-dias-24-e-25-de-fevereiro/> acesso feito em 24/05/2025, às 10:46h.

combater essas mazelas sociais: vê-se o reconhecimento de falhas pretéritas, bem como a busca por soluções inovadoras.¹⁴

A superação dessas condições depende da implementação de políticas públicas eficazes, que promovam inclusão social, proteção ambiental e alternativas econômicas sustentáveis. Este artigo contribui para ampliar a compreensão acadêmica e política sobre a pobreza e suas relações complexas com atividades econômicas informais e ilegais na região estudada.

REFERÊNCIAS

ANDRADE, Patrícia da Silva; LIRA, Terçália Suassuna Vaz. O desafio de “conviver” com as velhas e novas manifestações da criminalização da pobreza: a destituição do poder familiar no contexto atual. *Oikos: Família e Sociedade em Debate*, Viçosa, v. 35, n. 1, p. 01-24, 2024.

BONALUME, Bruna Carolina; JACINTO, Adriana Giaqueto. Encarceramento juvenil: o legado histórico de seletividade e criminalização da pobreza. *Revista Katálysis*, Florianópolis, v. 22, n. 1, p. 160-170, jan./abr. 2019. DOI: <http://dx.doi.org/10.1590/1982-02592019v22n1p160>.

BRAGA, João. Garimpo de esmeraldas na Bahia: potencial milionário e miséria cotidiana. *Correio 24h*, Salvador, 2024.

BRASIL. Ministério da Cidadania. Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal: relatório de informações sociais. Brasília: Ministério da Cidadania, 2023

CARMONA, Deise Cariani. Pobreza e punitivismo: questionamentos sobre a criminalização dos miseráveis. *Revista Foco*, v. 18, n. 1, p. 1-24, 2025. DOI: [10.54751/revistafoco.v18n1-030](https://doi.org/10.54751/revistafoco.v18n1-030).

¹⁴ Não foi possível obter acesso aos documentos produzidos durante a jornada.

CASTEL, R. As metamorfoses da questão social: uma crônica do salário. 12. ed. Petrópolis: Vozes, 2015.

CORREIO 24 HORAS. Pobreza e extrema pobreza no// Brasil, 2023. Disponível em: <https://www.correio24horas.com.br>. Acesso em: 05 abr. 2025.

DOWBOR, Ladislau. A era do capital improdutivo. São Paulo: Autonomia Literária, 2018.

IBGE. Síntese de Indicadores Sociais 2022. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/>. Acesso em: 5 abr. 2025.

IPEA. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Relatórios sobre pobreza no Brasil, 2023. Disponível em: <https://www.ipea.gov.br>. Acesso em: 05 abr. 2025.

MARSHALL, T. H. Cidadania, classe social e status. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1967.

MELO, Kétlen Fernanda; BARBOSA, Valéria Koch. Criminalização da pobreza no Brasil em perspectiva histórica. Revista da Defensoria Pública da União, Brasília, DF, n. 18, p. 73-88, jul./dez. 2022.

NAVES, Guilherme Barbosa Rodrigues Fonseca; ALMEIDA, Cristiane Roque de. Seletividade penal e criminalização da pobreza: convergências econômicas e políticas para uma análise do sistema penal brasileiro. Revista Vertentes do Direito, Palmas, v. 10, n. 2, p. 126-154, 2023.

PNUD. Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. Brasília: IPEA; Fundação João Pinheiro; PNUD, 2013.

SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 2000.

SOUSA CARVALHO, Nicole Stephanie Florentino de; CARDOSO, Gil Célio de Castro; FROTA, Antonio Jackson Alcantara. A construção do conceito de desenvolvimento sustentável à luz da teoria econômica: trajetória, desafios e perspectivas. Revista Econômica do Nordeste, v. 53, n. 1, p. 156-167, 2022.

SOUZA, Robson Sávio Reis. Quem comanda a segurança pública no Brasil?: atores, crenças e coalizões que dominam a segurança pública nacional de segurança pública. Boleo Horizonte: Letramento, 2015.

ZEIFERT, Anna Paula Bagetti; FRUET, Luiza Mello. Desigualdade social e criminalização da pobreza: paradoxo estrutural. ****Prisma Jurídico****, São Paulo, v. 23, n. 2, p. 354-383, jul./dez. 2024. DOI: <http://doi.org/10.5585/2024.27100>.